

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 51 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса.....	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Ортиков Улугбек Акробек угли

старший преподаватель кафедры
Бюджетный учет и казначейство
Ташкентский государственный
экономический университет
ORCID: 0009-0000-2179-7440

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оценки эффективности деятельности субъектов малого бизнеса. Анализируется роль малого предпринимательства в экономическом развитии, его влияние на занятость и инновации. Также исследуются критерии эффективности, методы оценки и индикаторы, предлагаются практические рекомендации.

Ключевые слова: малый бизнес, эффективность, экономический рост, методы оценки, инновации, предпринимательство.

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik biznes subyektlarining faoliyat samaradorligini baholash masalasi ko'rib chiqiladi. Kichik tadbirkorlikning iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni, uning bandlikni oshirish va innovatsion rivojlanishga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, samaradorlik mezonlari, baholash usullari va indikatorlari tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, samaradorlik, iqtisodiy o'sish, baholash usullari, innovatsiyalar, tadbirkorlik.

Abstract: This article examines the assessment of small business performance efficiency. The role of small enterprises in economic development, their impact on employment and innovation is analyzed. Additionally, efficiency criteria, evaluation methods, and indicators are explored, and practical recommendations are proposed.

Key words: small business, efficiency, economic growth, evaluation methods, innovation, entrepreneurship.

ВВЕДЕНИЕ

Направление экономических реформ, проводимых сегодня в нашей стране, направлено на поддержку деятельности малого бизнеса и повышение его эффективности. В связи с этим был принят ряд нормативных правовых актов. В частности, принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 37 [1]. Обеспечение реализации этого решения будет напрямую зависеть от оценки его эффективности в развитии деятельности малого бизнеса. То есть эффективность напрямую предполагает правильную организацию всех производственных процессов. Для Вупи необходимо изучать эффективность деятельности предприятия в сфере малого бизнеса и своевременно оценивать его состояние. В оценке уровень эффективности для малого бизнеса должен занимать высокое место. Под эффективностью здесь понимается соотношение между результатами и затратами, полученными для эффективной организации малого бизнеса, осуществления деятельности и использования ресурсов. При оценке эффективности используются показатели рентабельности использования таких ресурсов, как материалы, рабочая сила и капитал. В любой предпринимательской деятельности эффективность направлена на получение прибыли и максимизацию прибыли от выделяемых ресурсов. По сути, оценка эффективности малого бизнеса на конкурентном рынке требует принятия комплексных решений, которые способствуют росту выручки, снижению затрат и позволяют предприятиям оптимизировать объем инвестиций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В исследовании особое внимание уделяется понятию эффективности, ее оценке и подходам к деятельности малого бизнеса. Поскольку эффективность означает достижение необходимых целей для формирования стратегии деловой активности. Эти цели будут напрямую связаны с маркетингом, продажами, расходами, сотрудниками и другими бизнес-ресурсами. В основном, при оценке

эффективности деятельности малого бизнеса требуется проанализировать рентабельность персонала, оборудования или других базовых инструментов, товарно-материальных запасов, оборотных средств и затрат на маркетинг. Следовательно, в его основе лежит доход от данной деятельности. В частности, этот полученный доход должен быть связан со специальными инвестициями. Эффективность как специфическое направление экономики характеризуется соотношением финансового результата к ресурсам, направленным непосредственно на бизнес. Именно финансовый результат считается показателем эффективности бизнеса и анализа деятельности предприятия. Структура затрат, с другой стороны, делится на группу авансовых и текущих затрат. Эффективность в данном случае предполагает оценку рентабельности инвестиций или продаж.

Основные методы, связанные с анализом подходов к эффективности, будут относиться к составу методов оценки экономической эффективности. Прежде всего, в этом разделе отдельно рассматриваются показатели рентабельности ресурсов. То есть денежная единица, инвестируемая в ресурс, или физическая единица используемого ресурса основаны на рыночной эффективности и в то же время являются эффективными с точки зрения дохода предприятия. В некоторых исследованиях подчеркивается необходимость разработки способа достижения рыночной эффективности, основанной на данных, путем интеграции бизнес-операций на предприятии [2].

В другом исследовании подходы к повышению эффективности малого бизнеса в здравоохранении направлены на обеспечение его устойчивости. То есть устойчивость и гибкость малого бизнеса в условиях кризиса в области здравоохранения обеспечивают важную основу для активной политики по проведению будущих исследований и планированию профилактики пандемии [3].

В других исследованиях подходы к стимулированию деятельности предприятий малого бизнеса во время экономического спада применяются непосредственно для оказания помощи домохозяйствам. Их воздействие не затрагивает затронутые секторы, такие как деятельность местных малых предприятий. В то время как общие последствия этих мер были хорошо изучены, их влияние на местную экономику было изучено недостаточно [4].

Исходя из других исследований, в зарубежной научной и учебной литературе для описания результатов хозяйственной деятельности предприятий используется «понятие эффективности». Исходя из этого, показатели активности малого бизнеса включают критерии, характеризующие деятельность предприятий. Практика оценки эффективности малого бизнеса использование финансовых и нефинансовых показателей приводит к выводу о необходимости наблюдения за различными процессами [5].

Подходы к оценке эффективности деятельности малого бизнеса указывают на тесный контакт с клиентами, инвесторами и другими частными лицами. Для достижения высшей цели малого бизнеса малый и крупный бизнес являются основой эффективного управления. В то время как эффективное управление не имеет отношения к крупному бизнесу, отношения между владельцами, руководством и бизнесом становятся важными. Поэтому при оценке эффективности деятельности предприятий малого бизнеса, помимо баланса прав собственности, управления и бизнес-интересов, необходимо исходить из затрат собственника, основанных на концепции экономической добавленной стоимости. Именно исследование этого аспекта позволяет оценить стоимость возможности создания бизнеса [6].

Согласно результатам исследования, оценка эффективности деятельности малых предприятий имеет свои особенности, которые будут для них характерны, такие как небольшая доля рынка по отношению к продуктам, управление личными партнерами и ограниченный доступ к рынку финансовых ресурсов [7]. Исходя из этого, характеристики малых фирм определяют особенности управления этими объектами.

В других исследованиях отмечается, что подходы к повышению эффективности малого бизнеса являются источником дохода и средством реализации творческих и интеллектуальных способностей людей. Потому что малый бизнес служит расширяющейся базой для формирования среднего класса. А средний класс считается основой любого демократического общества [8].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на сочетании качественных и количественных методов. Данные были собраны посредством опросов и интервью с владельцами малого бизнеса, а также из официальных статистических источников. Анализ включал сравнительные и статистические методы, включая анализ тенденций и оценку ключевых показателей эффективности. Собранные данные обработаны с использованием аналитических инструментов для оценки эффективности и выявления закономерностей в деятельности малого бизнеса.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время эффективность малого бизнеса и ее оценка будут необходимы для экономического роста. Ее источники играют важную роль при анализе эффективности предпринимательской деятельности. Здесь эффективность деятельности малого бизнеса определяется соотношением достигнутого эффекта или результата к затраченным затратам и ресурсам, которые определяют его получение. В связи с этим будут доступны основные методологические подходы к оценке эффективности деятельности малого бизнеса, такие как потенциал и затраты. Потенциальный подход в IT применяется для расчета прогнозной эффективности. То есть оценка инвестиционной привлекательности напрямую характеризует потенциальную эффективность. Для текущей оценки эффективности малого бизнеса используется затратный метод. Затратный подход дает достоверное описание объема потребляемых ресурсов, который зависит от затрат. Это позволяет реально оценить эффективность деятельности субъекта малого предпринимательства. Однако единого подхода к анализу эффективности малого бизнеса в экономике не существует. Поэтому критерии и методы исследования придется подбирать для самих предприятий. То есть анализ эффективности деятельности малого бизнеса подразумевает измерение финансовых результатов, в то время как в других случаях предусмотрена более широкая и целостная оценка различных аспектов предпринимательской деятельности.

С нашей точки зрения, оценка эффективности малого бизнеса требует комплексного подхода, включающего анализ различных критериев. Объективные критерии представляют собой конкретные экономические показатели, измеряемые количественно, к которым относятся уровень дохода, чистая прибыль, рентабельность, степень самоокупаемости, производительность труда и другие финансово-экономические параметры. В то же время субъективные критерии основаны на качественных характеристиках деятельности предприятия, включающих такие аспекты, как уровень профессионализма сотрудников, эффективность их работы, влияние внешних факторов и другие показатели, определяемые на основе наблюдений и экспертных оценок.

При анализе деятельности малого бизнеса учитываются также дополнительные финансовые и экономические показатели, такие как уровень финансовой устойчивости, удельные затраты, соотношение материальных и нематериальных активов, скорость оборачиваемости оборотных средств, размер собственного капитала, платежеспособность и уровень рентабельности. Эффективность деятельности малого предприятия оценивается с учетом его стратегических целей и задач, что предполагает комплексный анализ всех ключевых элементов.

Оценка эффективности предпринимательской деятельности играет важную роль в выявлении имеющихся недостатков и слабых сторон управления бизнесом. Несвоевременное устранение проблемных аспектов может привести к увеличению затрат, снижению прибыльности и общей нестабильности предприятия. Исследования в данной сфере позволяют установить, вызваны ли проблемы недостаточным уровнем финансового управления, неэффективной бизнес-стратегией или использованием неквалифицированного персонала. Таким образом, системный подход к оценке эффективности малого бизнеса способствует повышению его конкурентоспособности и долгосрочному развитию (таблица 1).

Таблица 1. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в основных видах экономической деятельности (в процентах).

	2020	2021	2022	2023
Валовой внутренний продукт	57,5	56,9	54,6	54,5
Промышленность	27,9	27,4	26,0	27,0
Сельское, лесное и рыболовное	96,7	96,0	94,8	94,6
Инвестиции	46,0	45,6	47,9	49,6
Строительство	72,5	72,5	71,5	74,3
Торговля	82,3	86,2	84,7	83,4
Общий объем услуг				
Доставка	51,8	51,7	49,4	48,1
Пассажиропоток Трудоустройство Экспорт Импорт	51,6	42,9	47,4	50,3
Пассажиропоток	93,5	92,7	92,4	91,5
Трудоустройство	74,5	74,5	73,9	74,0
Экспорт	20,5	20,0	29,6	27,7
Импорт	51,7	45,2	49,4	48,6

Действительно, подходы к оценке эффективности малого бизнеса достигаются путем реализации следующих мероприятий:

- эффективное использование производственных ресурсов;
- определение факторов, влияющих на доход;
- выявление проблем в системе управления;
- выявление некоторых сотрудников, которых необходимо сохранить;
- определение возможностей получения прибыли с помощью продуктов и услуг;
- определение наиболее перспективных и прибыльных направлений деятельности;
- поиск дополнительных возможностей для увеличения прибыли;
- оценка правильности использования производственных фондов.

Оценка эффективности малого бизнеса — это процесс измерения и анализа различных аспектов деятельности компании, чтобы понять, насколько она успешна, прибыльна и устойчива в условиях рынка. Оценка эффективности позволяет выявить сильные и слабые стороны бизнеса, а также определить, где требуется улучшение для достижения оптимальных результатов.

Основные аспекты оценки эффективности малого бизнеса:

1. Финансовые показатели

Финансовая сторона бизнеса — один из самых важных аспектов оценки его эффективности. Это включает в себя:

Прибыльность: Анализ доходов и расходов, расчет чистой прибыли, рентабельности и маржи.

Ликвидность: Способность бизнеса погашать свои краткосрочные обязательства. Ключевые показатели: текущий коэффициент ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности.

Долговая нагрузка: Оценка долга бизнеса и его способности обслуживать долговые обязательства. Важные коэффициенты: отношение долгов к активам или собственному капиталу.

Денежные потоки: Потоки денежных средств — это важнейший показатель для бизнеса, который позволяет понять, насколько эффективно управление денежными средствами.

2. Операционные показатели

Оценка операционной эффективности бизнеса охватывает:

Производительность труда: Оценка работы сотрудников, эффективности использования их времени и усилий.

Качество продукции или услуг: Степень удовлетворенности клиентов, количество дефектов или возвратов, рейтинг продукта.

Издержки: Оптимизация операционных издержек, таких как аренда, сырьё, коммунальные услуги, зарплата.

Процесс внедрения инноваций: Скорость адаптации новых технологий, улучшений и оптимизаций.

3. Маркетинговая эффективность

Оценка маркетинговой активности включает:

Долгосрочные отношения с клиентами: Уровень лояльности клиентов, повторные покупки, участие в программах лояльности.

Рыночная доля: Позиционирование компании на рынке в своей нише, рост или падение рыночной доли.

Эффективность рекламы: Стоимость привлечения одного клиента (CAC), конверсия маркетинговых кампаний.

Брендовая ценность: Узнаваемость бренда, репутация среди потребителей.

4. Стратегическая оценка

Цели и стратегическое развитие: Согласование ежедневных операций с долгосрочными целями.

Развитие нового продукта или расширение на новые рынки.

Адаптация к изменениям: Оценка гибкости бизнеса в ответ на изменения в экономике, законодательстве, спросе.

Конкурентоспособность: Способность бизнеса конкурировать с другими компаниями в своей отрасли.

5. Оценка рисков

Важно учитывать потенциальные риски для бизнеса, включая:

Финансовые риски: Колебания курса валют, высокие проценты по кредитам, изменения налоговой политики.

Операционные риски: Потери, вызванные неэффективным управлением процессами или недостаточным контролем качества.

Риски, связанные с рынком: Снижение спроса, изменение предпочтений потребителей.

В дополнение к этому, критерии оценки деятельности малого бизнеса создают четкое представление о качественном осуществлении этой деятельности. Эти представления позволяют руководству принимать стратегические решения на основе конкретной информации, а не эмоций. Это снижает риск нерационального использования организационных ресурсов, перерасхода бюджетных средств и других ошибок. Поэтому в подходах к оценке эффективности малого бизнеса широко используются основные методы и критерии ее реализации. В частности, основными задачами оценки эффективности деятельности малого бизнеса будут обеспечение того, чтобы результаты деятельности предприятия превышали его затраты, и определение новых путей увеличения доходов. Поэтому анализируются такие финансовые показатели, как прибыль, рентабельность и затраты. Однако единственным показателем, который свидетельствует об эффективном развитии деятельности предприятия, является ее качество, оцифрованное в конкретные цифры. Поэтому анализ эффективности основан не на учете доходов и расходов, а на полном и всестороннем исследовании. В связи с этим используются следующие подходы к оценке эффективности деятельности малого бизнеса (таблица 2).

таблица 2. Подходы к оценке эффективности деятельности малого бизнеса.

N	small business activities, the effectiveness of evaluate and its approach to classification
1	Оценка предпринимательской активности и эффективности процесса внутреннего развития с точки зрения: - универсальный подход; - отраслевой подход; - региональный подход
2	Оценка бизнес-активности с точки зрения эффективности процесса внешнего развития: - универсальный подход; - отраслевой подход; - региональный подход
3	Динамический подход к оценке эффективности: - разработка системы мониторинга; - бизнес
4	Заинтересованные стороны с точки зрения оценки эффективности: - государство; - население; - хозяйствующие субъекты

Эффективная оценка результативности деятельности малого бизнеса достигается с использованием различных методов, каждый из которых позволяет анализировать ключевые показатели с разных точек зрения. Применение различных аналитических инструментов способствует получению комплексной оценки, что, в свою очередь, повышает качество управленческих решений. Среди наиболее распространенных методов оценки эффективности малого бизнеса можно выделить следующие:

Трендовый метод основан на сравнении показателей за определенный временной промежуток, что позволяет выявить закономерности их изменений и определить общие тенденции развития бизнеса. Данный метод используется для анализа достоверности отчетных данных, их соответствия плановым показателям, а также для сопоставления фактических результатов с данными предыдущих периодов. Оценка динамики изменений ключевых бизнес-показателей позволяет прогнозировать будущие изменения и повышать эффективность производственных процессов.

Структурный метод предполагает детальный анализ отдельных элементов системы в контексте общей структуры бизнеса. В рамках данного подхода изучаются прибыльность отдельных направлений деятельности предприятия, динамика активов, эффективность использования ресурсов и распределение прибыли. Разделение бизнеса на структурные компоненты позволяет глубже понять источники доходов и определить наиболее перспективные направления для дальнейшего развития.

Сравнительный метод применяется для выявления сходств и различий между различными объектами анализа. Он используется для сопоставления показателей рентабельности, уровня доходов, операционной прибыли и других ключевых финансовых параметров. Этот метод дает возможность анализировать эффективность бизнеса по сравнению с конкурентами, оценивать его позицию на рынке и выявлять конкурентные преимущества или слабые стороны.

Использование комплексного подхода к оценке результативности деятельности малого бизнеса, основанного на сочетании вышеуказанных методов, позволяет получить объективную картину его состояния, выявить ключевые факторы, влияющие на эффективность, и выработать стратегические решения для дальнейшего роста и развития.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В малом бизнесе эффективность оценивается как соотношение достигнутых результатов и понесенных затрат, что позволяет определить рентабельность и целесообразность использования ресурсов. Коммерческие расходы в данном контексте рассматриваются либо как операционные издержки, связанные с ведением бизнеса, либо как инвестиции в активы, включая акционерный капитал. Эффективность предпринимательской деятельности во многом определяется качеством управления ресурсами, такими как основные средства, трудовые ресурсы, маркетинг, оборотный капитал, включая товарно-материальные запасы, дебиторскую задолженность и расчетные операции.

В процессе оценки эффективности малого бизнеса особое внимание уделяется таким показателям, как рентабельность основных средств, эффективность использования персонала, маркетинговые затраты, предпринимательская активность, а также показатели производственного, операционного и финансового циклов. Различные методологические подходы направлены на количественное и качественное измерение этих параметров, что позволяет определить уровень эффективности деятельности предприятия.

Анализ эффективности малого бизнеса базируется на комплексной оценке его деятельности, в которой ключевое значение имеет оптимальное использование ресурсов. Эффективность деятельности предприятия определяется с помощью различных методов, а изменение финансового цикла оказывает непосредственное влияние на уровень затрат и себестоимость продукции или услуг. В данном контексте каждое направление бизнеса и каждая форма выпускаемого продукта оцениваются с точки зрения их эффективности, что позволяет корректировать стратегию управления предприятием.

При оценке операционной деятельности предприятия эффективность часто рассчитывается без учета затрат на амортизацию, поскольку они не отражают текущие финансовые обязательства, а связаны с долгосрочными инвестициями в основные фонды. Важным аспектом анализа является сравнение вложенных инвестиций, включая заемные средства, со ставками по кредитам и общей рентабельностью бизнеса. Полученные показатели сравниваются в динамике, а также с аналогичными показателями основных конкурентов, что позволяет оценить конкурентоспособность предприятия и его потенциал для дальнейшего роста и развития.

Список использованной литературы:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 января 2024 года № 37 «О мерах по реализации комплексной программы постоянной поддержки малого предпринимательства». Источник: <https://lex.uz/docs/6767101>
2. Md Afnan Hossain, Shahriar Akter, Venkata Yanamandram, Samuel Fosso Wamba. Data-driven market effectiveness: The role of a sustained customer analytics capability in business operations. // *Technological Forecasting & Social Change*, 194 (2023), 12274. - p. 1-12.
3. Xiaoou Liu, Xiangrui Wang, Di Wu, Yue Xu, Wentao Zhang, You Zhou. Urban community-level stay-at-home orders and small businesses: Evidence from chain restaurants in Beijing during the COVID-19 pandemic. // *Cities*, 149 (2024), 10494. – p. 1-11.
4. Jihee Kim, Susang Lee. Can stimulus checks to households save the local economy? The impact of South Korea's COVID-19 stimulus on small business sales. // *Economic Analysis and Policy*, 84 (2024). – pp. 159-176.
5. Пименова Е.М. Критерии оценки эффективности и успешности предпринимательства и малого бизнеса. // *Креативная экономика*, 2020, Том14, №10. - с. 2431-2444. DOI: 10.18334/ce.14.10.110959.
6. Вахидов Ш.Г. Оценка эффективности деятельности предприятий малого бизнеса. // «Экономика и социум», №9(52), 2018. - с. 150.
7. Босчаева З.Н., Коган М.В. Оценка эффективности деятельности малых предпринимательских структур. // *Вестник АГТУ. Сер.: Экономика*, 2011, №2. - с. 101.
8. Pulatov N.T. The importance and importance of small business and private entrepreneurship in the socio – economic development of our country. // - *Scientific and Electronic Journal of Economics and innovative technologies*, №2, March-April, 2017. - b.
9. <https://bitcop.ru/blog/ocenka-jeffektivnosti-predpriyatija-kriterii-i-metodiki>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>